

YAPONIYA MAKTAB TIZIMINI QO‘LLANISHI

Shodiyev Javohir Xamzayevich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.

Juraqulova Yulduz Vofaqul qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti.

Alieva S.S.

Ph.D.

Yaponiya tarixiy taraqqiyotining har bir muhim bosqichida aholi o‘rtasida savodxonlikning yuqori darajasi mamlakatning jadal modernizatsiya qilishning asosiy sabablaridan biri bo‘ldi. Ko‘p jihatdan, XX asrning ikkinchi yarmidagi "yapon mo"jizasi" ning paydo bo‘lishi uchun ishonchli asos bo‘lgan va ijtimoiy rivojlanishning o‘rishiga asos bo‘lgan aholining deyarli barcha qatlamlari o‘rtasidagi ta‘limning yuqori darajasi edi. va jamiyatning siyosiy faoliyati. 2000-2001 yillarda Tokio Gakugei universitetida olib borilgan tadqiqot maqsadi. Yaponiyada maktab dasturlari ta‘lim tizimini tashkil etish va ta‘lim islohotini o‘rganish hamda Yaponiya tajribasidan O‘zbekistonda foydalanish imkoniyatini o‘rganish bo‘ldi.

Ta‘lim tarixi. Yaponiyaning shakllanishi chuqur ildizlarga ega va tarixiy nuqtai nazardan bir necha davrlarga bo‘lingan. Birinchi maktab 660-yillarda Tokugava davrida tashkil etilgan. O‘zbekistonda bo‘lgani kabi, ma‘naviyat institutlari qoshida ham maktablar tashkil etilgan – sur‘at va birinchi o‘qituvchilar asosan va‘zgo‘ylar edi. XVIII asr oxirigacha. Yaponiya maktab tizimi o‘quvchilarning ijtimoiy tabaqalanishi va ularga o‘qitiladigan fanlar doirasi bilan aniq feodal ierarxik xususiyatga ega edi. Zamonaviy xalq ta‘limi tizimi 1872 yilda butun Yaponiya bo‘ylab yagona maktab hukumat tomonidan boshlang‘ich va o‘rta maktablarga bo‘lingan paytdan boshlanadi. 1886 yilda mamlakatda majburiy uch yillik ta‘lim joriy etildi, 1890 yilda esa u aholining barcha qatlamlari uchun bepul bo‘ldi. Turli darajadagi va turli yo‘nalishdagi savodxonlik va ta‘lim Yaponiya aholisining barcha qatlamlari orasida juda keng tarqalgan. Xususan, ma‘lumotlar mavjud: XVIII asr oxiriga kelib. samuraylarning deyarli 100% savodli, savdo va rastr kapitaliga mansublarning 50-80%, hunarmandlar 40-60% edi. Holbuki, shu davrda Turkistonda savodxonlik darajasi 15 foizga zo‘rg‘a yetdi. Quyosh chiqayotgan mamlakatda boshlang‘ich maktabda majburiy ta‘lim muddati 1908 yildan olti yilga, jahon urushidan keyin to‘qqiz yilgacha uzaytirildi. Majburiy to‘qqiz yillik ta‘lim olti yillik boshlang‘ich maktab va uch yillik o‘rta maktabni o‘z ichiga oladi. Yaponiyaning zamonaviy ta‘lim tizimi ^ Hozirgi ta‘lim tizimi Yaponiyaning barcha fuqarolariga ta‘lim olishda teng huquqlarni kafolatlaydigan konstitutsiya bilan tartibga solinadi (26-modda), "Ta‘lim to‘g‘risida"gi asosiy qonun (1947), "Maktab ta‘limi to‘g‘risida"gi qonun (1947), ko‘plab o‘zgartish va qo‘shimchalar, shuningdek, bir qator boshqa qonun hujjatlari va qonunosti hujjatlari kiritildi. "Ta‘lim to‘g‘risida"gi asosiy qonunning asosiy g‘oyasi - individual qobiliyatlarga muvofiq ta‘lim olish uchun teng imkoniyatlar printsiplari. Qonun irqi, dini, jinsi, ijtimoiy kelib chiqishi va boshqalarga qarab har qanday kamsitishni taqiqlaydi. Shu bilan birga, 1947 yilda urushdan oldingi yillarda tashkil etilgan maktabning ma‘muriy boshqaruvi butunlay markazsizlashtirildi. Ilgari maktabni davlat siyosatiga bo‘ysundirish yo‘lini olib borishda cheksiz huquqlarga ega bo‘lgan Ta‘lim vazirligining roli ta‘lim sohasida qabul qilingan yangi tamoyillarga rioya qilishda umumiy rahbarlikka tushirildi. Hammasi. Ta‘lim muassasalarini moliyalashtirish, o‘quv dasturlarini amalga oshirish, boshlang‘ich va o‘rta maktablar faoliyatini nazorat qilish mas‘uliyati ma‘muriy organlar rahbarligida saylov yo‘li bilan tuzilgan mahalliy ta‘lim qo‘mitalari zimmasiga yuklatildi. Talabalar uchun darslik va o‘quv qo‘llanmalarini tanlash tizimi demokratlashtirildi. Vazirlikka faqat tavsiya etilgan darsliklar ro‘yxatini ishlab chiqish yuklangan, ularni tanlash bo‘yicha yakuniy huquq mahalliy ta‘lim qo‘mitalariga tegishli edi. 1947 yilda qabul qilingan maktab ta‘limi tizimi hozirgacha saqlanib qolgan. Yaponiya ta‘lim sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishganiga qaramay, taxminan yarim asr davomida mavjud bo‘lgan urushdan keyingi tizim zaruriy moslashuvchanlikni yo‘qota boshladi, bu unga ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarishlarga munosib javob berishga imkon beradi. so‘nggi bir necha o‘n yilliklarda mamlakatda

sodir bo'ldi. 1984 yilda Bosh vazir Yasuxiro Nakasone " XXI asr uchun ta'lim islohoti" ni tayyorlash tashabbusi bilan chiqdi . Shu maqsadda hukumat rahbari huzurida mas'ul Ta'limni isloh qilish davlat qo'mitasi maxsus tuzildi. Ushbu qo'mita 1987 yilda oltita asosiy o'zgarishlarni o'z ichiga olgan maxsus islohot loyihasini taqdim etdi kengashlar : boshlang'ich, o'rta va oliy ta'lim, uzluksiz ta'lim tizimini yaratish, ta'limni xalqarolashtirish, kompyuterlashtirish va axborotlashtirish, boshqaruv va moliyalashtirish. Ta'lim muassasalarida ko'proq tanlash erkinligini, moslashuvchanlikni va shaxsiy rivojlanishga e'tibor qaratgan holda ko'p qirrali ta'limni ta'minlash zarur deb topildi. Ma'muriy boshqaruv va moliyalashtirishda markazsizlashtirish rejalashtirildi, ta'lim muassasalariga katta mustaqillik berildi. Bu mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarini isloh qilish rejalashtirilgan maqsadlarga hamohang edi. U uzluksiz o'rganishni rag'batlantirishi va inson doimo jamiyatning faol a'zosi bo'lib qolishi uchun butun umri davomida diqqatni ta'limga qaratishi kerak edi. Bularning barchasi global darajadagi baynalmilallashuv davriga mos keladigan va yaponlarning sakson yillik hayotiy tsikliga mos keladigan ochiq jamiyat shaxsini shakllantirish uchun asos yaratishi kerak edi. Yaqin kelajakda yapon maktabini isloh qilish doirasida o'rta va katta o'rta maktablarda o'qiladigan fanlar doirasini kengaytirish rejalashtirilgan. Shuningdek, Amerikaning 6-3-3 maktab tuzilmasini (6 yillik boshlang'ich maktab; 3 yillik o'rta maktab; 3 yil katta o'rta maktab) to'rt yoshdan boshlab mos ravishda 4-4-6 tuzilmasi bilan almashtirish takliflari mavjud. Tadqiqotda Yaponiya va O'zbekistonda so'nggi 60 yil ichida boshlang'ich maktab rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilindi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, 1940 yildan 1999 yilgacha bo'lgan davrda maktablar soni. 10 ming aholiga to'g'ri kelganda O'zbekistonda 2 barobar oshgan bo'lsa, Yaponiyada bu ko'rsatkich, aksincha, 2 barobar kamaydi. I) So'nggi yillarda Yaponiya boshlang'ich maktablarining xarakterli xususiyati o'quvchilar sonining kamayishidir. Shunday qilib, 2000 yilda boshlang'ich maktablarda umumiy o'quvchilar soni 7366 ming kishini tashkil etdi, bu 1990 yilga (9373 ming) nisbatan 21% ga kam. G'arb mutaxassislarining fikricha; Yaponiyaning boshlang'ich va o'rta maktab o'quv dasturi, masalan , Amerika maktablariga qaraganda kengroq fanlarni qamrab oladi va boshqa bir qancha mamlakatlardagi taqqoslanadigan talabalarga qaraganda kengroq bilimga ega bo'lgan har tomonlama rivojlangan fuqarolarni etishtirish uchun mo'ljallangan. Yapon maktabining muammolari. Yapon maktabining dolzarb muammolari - giyohvandlikning asta-sekin tarqalishi, eng yaxshi maktab yoki nufuzli universitetga kirish uchun qattiq raqobat, voyaga etmaganlar jinoyatchiligining kuchayishi, o'quvchilarning ma'lum bir qismi o'rtasida kerakli natijalarga erisha olmaslik tufayli o'qishdan umidsizlik. , tengdoshlar va hamkasblar o'rtasida shafqatsizlik va zo'ravonlik holatlari , o'qituvchilar tomoni. Bularning barchasi ba'zan o'z joniga qasd qilish, zo'ravon o'lim yoki maktabga borishdan bosh tortishga olib keladi. Masalan, 1995 yilda Yaponiyaning o'nta o'rta maktabidan oltitasida o'quvchilar sinfdoshlarini qo'rqitish, ularni ruhiy tushkunlikka tushirish, ba'zan esa o'z joniga qasd qilish hollari kuzatilgan. 1995 yilda bunday turdagi 60 096 ta hodisa qayd etilgan. Qayd etish joizki, tilga olingan muammolar hozircha jiddiy buzg'unchi xususiyatga ega emas, ammo ular allaqachon yapon jamiyatini tashvishga solmoqda va ularni hal etish joriy ta'lim islohotlarining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Yaponiya tajribasidan O'zbekiston sharoiti uchun foydalanish: 1. Yaponiyada aholining barcha qatlamlarining ta'lim darajasini oshirish uchun "ijtimoiy ta'lim " deb ataladigan ko'plab muassasalar mavjud bo'lib, ularning tizimida turli qisqa muddatli kurslar, prefektura va shahar madaniyat uylarida ma'ruzalar , seminarlar tashkil etiladi . Ijtimoiy ta'limning afzalligi shundaki, u hammani - bolalardan tortib keksalargacha - qamrab oladi va turli xil faoliyat turlarini o'z ichiga oladi, shu bilan birga u mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning o'zgarishiga muvofiq bunday ta'lim shakllarining ko'plab variantlarini nazarda tutadi. Davlat keng qamrovli ijtimoiy ta'lim tizimini yaratishga intilib, odamlarga o'zlarining intellektual, kasbiy va madaniy darajasini doimiy ravishda oshirish imkoniyatini berishga harakat qilmoqda. 2. Yaponiya ta'lim tizimida pedagog kadrlar tayyorlashga katta e'tibor beriladi. Zamonaviy pedagog kadrlarni tayyorlash zamon talablariga javob berishi uchun oliy o'quv yurtlarida pedagogika fakultetlarida o'qish muddatini aspirantura hisobidan to'rt yildan olti yilgacha oshirish ko'zda tutilgan . Ishlayotgan o'qituvchilarga aspiranturani tamomlagan holda o'z malakasini oshirish imkoniyatini berish,

shuningdek, zamonaviy talablarni hisobga olgan holda mos ravishda besh , o‘n va yigirma yil ishlagan pedagog kadrlarni qayta tayyorlashni tashkil etish ko‘zda tutilgan. Maktabga vaqtinchalik ishchilarni jalb qilish haqida savol tug‘iladi - masalan, kompyuter texnologiyalari bo‘yicha mutaxassislar. Maktab o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida imtihonlar vaqtida yozma ishdan og‘zaki javob berishga o‘tish rejalashtirilgan. 3. Yaponiya maktablarida o‘qituvchilar davlat xizmatchisi maqomiga ega. O‘qituvchi lavozimiga tayinlanish uchun universitetda tegishli imtihonlardan tashqari, mahalliy ta‘lim qo‘mitasi tomonidan o‘tkaziladigan maxsus imtihondan o‘tish kerak . Ishga joylashish ushbu ikki imtihondan o‘tish natijalariga ko‘ra amalga oshiriladi, bu esa ta‘lim sohasidagi mutaxassislarni tanlashga jiddiy davlat yondashuvidan dalolat beradi. Bundan tashqari, Yaponiyada o‘qituvchilarning "rotatsiyasi" deb ataladigan tizim mavjud: o‘qituvchi bir maktabda bir necha yil (odatda 5 yil) ishlagandan so‘ng, uni mahalliy ta‘lim qo‘mitasi boshqa maktabga, keyin esa boshqa maktabga o‘tkazadi. uchinchi va boshqalar. Shunday qilib, o‘qituvchi ta‘lim sohasidagi faoliyati davomida bir nechta maktablarni o‘zgartiradi. Bu ham butun mamlakat bo‘ylab ta‘limning nisbatan yuqori darajasini saqlab qolishga yordam beradi. Boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda, Yaponiya maktablarida o‘qituvchilar yuqori maoshga ega va tegishli ijtimoiy maqomga ega. Ular maktab o‘quvchilari va ularning ota-onalari tomonidan chuqur hurmat qilinadi, o‘qituvchining ishi uzoq vaqtdan beri Yaponiyada eng sharafli ishlardan biri hisoblanadi. 4. O‘quvchilarni tarbiyalashda turli yoshdagi o‘quvchilarni alohida o‘qitish katta ahamiyatga ega. Maktablarning har biri (6 yillik - boshlang‘ich maktab, 3 yillik - o‘rta maktab, 3 yillik - katta o‘rta maktab) bir -biridan alohida joylashgan.